

ARTS

APPLICATION OF THE LAWS OF COMPOSITION IN GRAPHIC DESIGN

Hiliazova N.

*candidate of art studies, associate professor,
associate professor of the design department
King Danylo University
Ivano-Frankivsk*

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ КОМПОЗИЦІЇ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Гілязова Н.

*Кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри дизайну
ЗВО «Університет Короля Данила»
м. Івано-Франківськ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220731>*

Abstract

The article deals with the basic laws of composition and their application in creating graphic design objects. The importance of adherence to the principles of composition for achieving a harmonious and effective visual perception of design products is determined.

Анотація

У статті розглянуто основні закони композиції та їхнє застосування в створенні об'єктів графічного дизайну. Визначено важливість дотримання принципів композиції для досягнення гармонійного та ефективного візуального сприйняття дизайн-продуктів.

Keywords: composition, laws of composition, graphic design objects, principles of creation.

Ключові слова: композиція, закони композиції, об'єкти графічного дизайну, принципи створення.

Графічний дизайн спрямований на візуальне сприйняття, адже саме через зорові образи відбувається основна комунікація між об'єктом дизайну та глядачем. За допомогою різноманітних поєднання візуальних елементів: форма, колір, композиція, типографіка та графічні символи, створюють емоційне враження, передають інформацію та формують асоціації. Завдяки цьому об'єкти графічного дизайну не лише інформують, а й впливають на сприйняття, поведінку та рішення людини, роблячи образи впізнаваними, а повідомлення – зрозумілими й ефективними.

Створення об'єктів графічного дизайну базується доцільному застосуванні зображувальних елементів, сформованих за допомогою композиції. У мистецтві та дизайні, графічному зокрема, композиція є одним із найважливіших компонентів, оскільки саме вона забезпечує цілісність, гармонійність та логічну структуру візуального образу. Грамотно побудована композиція сприяє ефективній візуальній комунікації, викликає емоційний відгук і посилює естетичну привабливість дизайн-продукту.

Для досягнення естетичної привабливості, змістовного наповнення та емоційно насиченого дизайн-об'єкту, композицію підпорядковують законам створення, які визначають структуру, гармонію та логіку візуальної побудови. До композиційних законів належать ідейний задум, наявність композиційного центру, співрозмірність та цілісність.

1. Закон ідейного задуму зобов'язує дизайнера до того, щоб композиція в усіх своїх деталях підпорядковувалась основній концепції, розкривала змістовне наповнення об'єкта та відображала ставлення автора до зображуваного [3, с. 114]. Цей принцип передбачає єдність художнього образу, де кожен елемент виконує функцію підтримки головної ідеї, передає емоційне наповнення, посилює враження та занурює глядача в авторський задум. У графічному дизайні це особливо важливо, адже через різноманітні композиційні засоби дизайнер має донести суть повідомлення, сформувати образ, що викликає асоціації та залишає емоційний слід.

Наприклад, у логотипі ідейний задум має бути максимально стислим, але змістовним. Наприклад, якщо бренд позиціонує себе як екологічно відповідальний, дизайнер підбирає органічні форми, м'які лінії, природну колористику (зелені, блакитні відтінки), щоб передати цінності бренду. Усі елементи логотипу мають відповідати цій концепції – форма листка, плавна геометрія, шрифт без агресії (Рис.1).

У дизайні упаковки, скажімо, органічного чаю, ідейний задум – натуральність, користь, гармонія з природою. Це може візуалізуватись через зображення трав, витончені ботанічні ілюстрації, мінімалістичний дизайн, теплі відтінки. Композиція будується так, щоб не перевантажувати споживача, а навпаки викликати довіру й відчуття природності (Рис.2).

Рис.1. Логотип українського бренду косметики

Рис.2. Упаковка органічного чаю

У плакаті на екологічну тематику ідейний задум може полягати в заклик до дії – збереження природи, зменшення пластику тощо. Тут важливо, аби композиція, колір, шрифт, образність були спрямовані на підсилення цього послання: контрастні кольори – для акценту, сильна візуальна метафора – для емоційного впливу.

2. Необхідною складовою повноцінної композиції є композиційний центр – ключовий елемент, що концентрує увагу глядача та містить головні візуальні акценти, покликані розкрити ідею твору. Саме навколо нього вибудовується загальна композиційна структура, що забезпечує логіку сприйняття та художню цілісність [1, с. 94].

Серед основних прийомів акцентування композиційного центру варто виділити оперування формами, лініями, кольором, світлотінню, масштабом та розміщенням у просторі. Ці засоби дозволяють не лише виділити головний елемент, але й створити динаміку та глибину зображення. Композиційний центр притягує погляд, викликає емоційний відгук, фокусує увагу на головному змістовому посилі. У графічному дизайні надзвичайно важливо наявність сюжетно-композиційного

центру, якому підпорядковуються всі інші візуальні елементи. Відсутність чіткого центру або наявність кількох рівнозначних композиційних доміант може порушити цілісність сприйняття, створити візуальну плутанину та знизити ефективність комунікації. Це суперечить як естетичним засадам, так і психології зорового сприйняття, яка потребує чіткого орієнтира та візуальної ієрархії.

Наприклад, у логотипі Інтернет-магазину ROZETKA чітким композиційним центром є зображення смайлика, що сміється і підморгує. Простота форми, виразний силует і розміщення в центрі на нейтральному фоні миттєво фокусують погляд. Саме смайлик не тільки приваблює увагу, а й несе ідею – відчуття позитиву і довіри (Рис.3).

У постері до фільму «Joker» композиційний центр зосереджений на обличчі головного героя, яке розміщене у верхній частині кадру, виділене контрастним світлом і кольором. Його емоція – це не просто візуальний акцент, а центр змістовного наповнення: вона несе весь психологічний настрій і концепцію фільму (Рис.4).

Рис.3. Логотип Інтернет-магазину ROZETKA

Рис.4. Постер до фільму «Joker»

На багатьох преміальних винних етикетках з рослинною стилізацією центральним елементом виступає стилізований малюнок лози або квітки, який об'єднує назву, тип вина та декоративні елементи. Композиційний центр тут виконує одразу кілька функцій: естетичну, інформаційну та ідентифікаційну.

3. Закон співрозмірності всіх частин композиції є ключовим для забезпечення гармонійності та цілісності твору. Він вимагає правильного визначення співвідношення сюжетно-композиційного центру до загальної структури та пропорцій зображення. Це співвідношення має бути збалансованим

і взаємопідкріплювати всі елементи, щоб композиція виглядала органічно [2, с. 47].

У графічному дизайні цей принцип включає в себе врахування наступних аспектів:

- об'єми: важливо, щоб розміри елементів були узгоджені між собою, щоб зображення не виглядало перевантаженим або занадто простим;
- кольори: кожен колір повинен гармоніювати з іншими, зберігаючи баланс і візуальний комфорт;
- світло та тон: правильне співвідношення світла і тіні дозволяє створити глибину і структуру композиції;

- форма: форми повинні доповнювати одна одну, зберігаючи єдину стилістичну концепцію;
- ритм і пластика: взаємодія між елементами, ритм (повторення чи варіація елементів) повинні органічно поєднуватися, створюючи єдину концепцію;
- статика чи динаміка: рух чи спокій у композиції впливають на емоційний настрій і залежать від того, як співвідносяться елементи між собою.

Завдяки цьому балансуванню, композиція набуває відчуття єдиного цілого, що не порушує загального враження. Принцип співрозмірності дозволяє дизайнерам створювати зображення, що не лише відповідають технічним вимогам, але й передають ідею, викликають емоційний відгук та гармонійно сприймаються.

Наприклад, у логотипі, де важлива чіткість і максимальна виразність при мінімалістичному використанні елементів, співрозмірність має вирішальне значення. Наприклад, у логотипі Nike класичний «підйом» символу «swosh» відповідає загальній динаміці бренду, який асоціюється з рухом і спортивним прагненням. Розміри та пропорції елементів дозволяють логотипу бути чітким і впізнаваним навіть у малих масштабах, що важливо для різних форматів використання.

У плакатах для концертів або фестивалів важлива не тільки чіткість основного акценту, а й правильне співвідношення тексту і зображення. Якщо шрифт або інші елементи композиції надто великі чи малі щодо зображення, глядач може не помітити ключову інформацію або відчутти дисгармонію. Наприклад, у рекламних матеріалах для музичних фестивалів важливо, щоб назва гурту або дата були чіткими та легкими для сприйняття, але при цьому не закривали образну частину – фотозображення артистів або тематичний малюнок.

4. Закон цілісності композиції є одним з основних у графічному дизайні, оскільки він гарантує, що весь твір сприймається як єдине, неподільне ціле. Уся композиція повинна органічно поєднувати свої елементи так, щоб кожен з них доповнював основну ідею, підкріплював зміст і не розривав загальну структуру. Це забезпечує гармонію та ефективну передачу задуму через правильну взаємодію всіх частин твору [2, с. 65].

Основними аспектами закону цілісності є:

- неподільність композиції. Цілісність досягається через конструктивно-художню ідею, яка об'єднує всі елементи в одне ціле. Це означає, що кожен елемент (форми, кольори, текстури) не є окремо, а є частиною більшого контексту. Як тільки одна деталь відрізняється за стилем чи напрямком, композиція втрачає єдність;
- зв'язок і узгодженість елементів. Всі компоненти повинні бути між собою гармонійно

пов'язані. Залежно від задуму автора, елементи можуть бути спрощеними або деталізованими, але обов'язково кожен із них повинен служити загальною метою. Зазначена узгодженість дозволяє твору бути зрозумілим і легким для сприйняття;

- головний та другорядні елементи. Згідно з законом цілісності, всі частини композиції повинні підкорятися головному задуму. У кожній композиції є сюжетно-композиційний центр, навколо якого об'єднуються всі другорядні деталі. Цей центр повинно бути визначено ще на етапі планування композиції;

- плями і геометричні форми. Композиція починається з узагальненого визначення положення основних елементів за допомогою плям, що мають певну форму. Ці форми можуть нагадувати геометричні фігури, котрі потім розвиваються в більш детальну структуру.

Закон цілісності у графічному дизайні забезпечує, щоб всі елементи твору були об'єднані в єдину цілісну структуру. Кожна деталь відіграє свою роль у підкріпленні основного змісту і повідомлення, допомагаючи твору виглядати завершеним і збалансованим. Зокрема, важливим є правильне визначення головного композиційного центру і узгоджене розміщення кожного елемента відповідно до основної ідеї, що дозволяє досягти максимального емоційного ефекту.

Отже, закони композиції є вагомими чинниками у створенні об'єктів графічного дизайну

Отже, закони композиції є вагомими чинниками у створенні об'єктів графічного дизайну, оскільки вони визначають структуру та організацію всіх складових елементів. Завдяки їм досягається не тільки естетична привабливість, але й ефективна комунікація з глядачем. Правильне застосування композиційних законів дозволяє забезпечити гармонійне поєднання форм, кольорів, текстур та простору, що створює цілісне і зрозуміле повідомлення. Закони композиції, такі як ідейний задум, композиційний центр, співрозмірність та цілісність, допомагають створювати дизайн-об'єкти, які не лише привертають увагу, але й ефективно передають основний зміст та емоційне послання. Вони дозволяють дизайнеру організувати інформацію таким чином, щоб вона була сприйнята правильно і легко.

Список літератури:

1. Губаль Б. І. Композиція в дизайні. Одно-, дво-, і тривимірний простір: посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. Ів.-Фр., 2011. 240с.
2. Іванов С. Основи композиції видання: посібник. Львів, 2013. 232 с.
3. Михайленко В. С., М. І. Яковлев Основи композиції. Київ: Каравела, 2004. 230 с.